

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Relato de Produção Artística)

Performance na Escola Guignard-UEMG e uma relação de aproximação com o Artista/Professor Guignard: Mostra Perplexa

Doutorando Marco Paulo Ribeiro Rolla (UEMG)

Resumo

Desde 2009, a escola Guignard oferece curso de Performance, criado e lecionado pelo artista multidisciplinar com o outro; um corpo vendo o outro como expressão e como um espelhamento da presença humana na vida. Este contato é produzido pela Mostra Perplexa. Vencer a barreira do corpo como expressão cria uma forte atuação deste aluno na universidade e nas outras áreas, pois tudo depende deste corpo e de seu compromisso em vencer medos pela coragem de expressar. A Escola Guignard tem um legado da metodologia do Professor Guignard que além de explorar espaços e contatos humanos, conseguia dar autonomia a seus alunos para terem coragem de assumir suas próprias obsessões. A Performance é um meio que trabalha a transfusão dos conhecimentos e atitudes humanas afetando o corpo e os pensamentos.

Palavras-chave: Performance, Educação, Corpo, Arte.isciplinar Marco Paulo Rolla.

Abstract

Since 2009, the Guignard school has offered a Performance course, created and taught by multidisciplinary artist Marco Paulo Rolla. Performance is a means that works to transfuse human knowledge and attitudes, affecting the body and thoughts. Another aspect of this art is contact with others; one body seeing the other as an expression and as a mirror of the human presence in life. This contact is produced by Mostra Perplexa. Overcoming the barrier of the body as an expression creates a strong role for this student at university and in other areas, as everything depends on this body and its commitment to overcoming fears through the courage to express.

Key-words Performance, Education, Body, Art

A performance é uma linguagem da expressão humana que tem o potencial para expandir sua base e colaborar com toda a forma de conhecimento que perpassa o corpo, ou seja, a existência humana. Ela quer se manter no trânsito entre linguagens para rever e visitar conceitos, emoções, memórias, e elementos fundamentais de nossa base cotidiana e vivencial. Ela tem a potência de questionar posturas do corpo e de seu comportamento já pré-estabelecidas ou não, revelando processos sócio culturais, aos quais este corpo pertence e é persuadido.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

A utilização do corpo como meio de expressão artística, tende hoje a recolocar a pesquisa das artes no caminho das necessidades humana básicas, retomando práticas que são anteriores à história da arte, pertencendo à própria origem da arte.¹

Em 2009 tive a oportunidade de abrir as duas disciplinas de performance na Escola Guignard, uma introdutória e a outra de aprofundamento do trabalho. Este convite veio pelo fato de estar em 2009 na segunda experiência de promover internacionalmente a performance em Belho Horizonte com a MIP2- Manifestação Internacional de Performance, promovidas pela iniciativa de artista independente CEIA – Centro de Experimentação e Informação de Arte² que, desde 2001, instaura uma relação coletiva com a arte e a cidade, principalmente o centro, entre instituições públicas, artistas jovens, consagrados, nacionais, locais, internacionais e o público em geral. Muitas destas ações acontecem no espaço público da cidade em nossos eventos, propositalmente para que a arte possa chegar a tocar pessoas de várias origens e classes sociais. Sempre houveram espaços de workshops nestes eventos porque eu sentia a vontade de passar meus conhecimentos e ganhar estas experiências vivenciais de imersão na livre expressão, convidando muitas pessoas a se envolverem e ter a oportunidade de um diálogo com respeito às diversidades poéticas que cada um carrega. Estes eventos sempre me vêm à memória quando vejo as fotos do Guignard ministrando aulas de arte no Parque Municipal, trabalhando o observar do cotidiano, o sentir e o representar mais pessoal e livre de seus alunos. Ao mesmo tempo, aqueles corpos ali no espaço cotidiano, estão se desafiando a se expressar em público, deslocados de uma construção protegida, não deixa de ter um efeito no sensível de quem está fazendo e de quem presencia este fazer. Guignard gostava de estar envolvido com a vida na rua numa relação bem diferente da que sentimos na atitude Impressionista ao ar livre de tentar representar a luz. Quando ele se coloca a observar a natureza ele produz uma visão do sensível em paisagens diáfanas, reais no sentir e inventadas na visão, com a liberdade de, mesmo estando ao ar livre, refletir o sentimento interno no modo de ver e sentir a vida. Dizendo isto quero aproximar esta prática docente do artista com a que sinto ter instituído com minha metodologia ao ensino da arte na escola Guignard. Muitas vezes falo com ele, em meus pensamentos, sobre não me deixar trair

¹ GLUSBERG, Jorge. *A Arte da Performance*. São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 2005.

² <https://www.ceiaart.com.br/br/>

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

sua generosa figura de professor que quer ouvir e ver as novas visões reveladas pelos aprendizes. Desta forma também recebo muitos aprendizados.

Quando observo as ações do Guignard como professor busco nos resultados que vemos em artistas consagrados e seus ex-alunos, com fazeres totalmente distintos de sua poética e concentrados na verdadeira expressão a que se focaram ao momento que seu orientador lhes deu força para seguirem seus instintos plásticos, como por exemplo Mário Silésio, Iberê Camargo, Maria Helena Andrés, Amilcar de Castro e muitos outros. Este fato nos mostra que como um artista/professor, ele soube ensinar a importante energia do fazer, usando sua paixão por esta ciência humana do sentir e refletir seu entorno. Formando seres com sentimentos coletivos, tendo o sensível como a ferramenta para gerar diálogos, amadurecimentos e expansões, como estes ex-alunos que geraram um movimento de geometria descobrindo maneiras pessoais de se relacionar com o fazer artístico e que não ficaram tentando fazer ao modo do mestre, pois com certeza, os incentivava a serem eles mesmos. A Escola Guignard tem um legado da metodologia do Artista/Professor Guignard que além de explorar espaços e contatos humanos, conseguia dar autonomia a seus alunos para terem coragem de assumir suas próprias obsessões.

Quando inicio os movimentos dos eventos internacionais do CEIA, desde 2001, focando e discutindo vários meios, a pintura, a performance, o desenho, o vídeo, etc, tenho como principal propósito gerar locais de experiência e energia criativa, sem barreiras sociais ou institucionais, como no atelier do artista. Minha vontade de passar este sentimento do desejo da experiência como método é bem característico do Artista/Professor e é assim que reconheço uma continuidade das ações do Guignard quando implemento um campo de energia performática, desenvolvendo nos alunos a coragem de expressar e colocar, pelo corpo, sem as barreiras do pudor ou do grotesco, a beleza de Ser ou a distopia do Ser. E o mais especial é constatar o quanto a comunidade Guignariana, docentes e discentes, são respeitosos e abertos, até mesmo desejosos, destas experiências. Sempre penso que este desejo de pesquisa pela experiência abre muitos caminhos para diferentes frentes do pensar e depois uma teoria se desenvolve.

Sinto e quero preservar estas energias colocadas pelo Guignard em quem lhe deu continuidade para que minha geração nos anos 80 e 90 nos contagiássemos deste sentido para

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

hoje estar preservando isto no ambiente acadêmico ao qual a Escola Guignard foi transformada. Hoje, temos que ser a semente de uma academia que se abre novamente, e que atinja questões e balizas menos colonizadoras e que culmine no valorizar nossas próprias ideias e necessidade de pensar, expressar, filosofar ou poetizar, encontrando nossa maneira de encarar o ensino superior no campo da Arte. Expandir as formas já impressas em nossa cultura, tanto os valores construídos pela dita história da arte ocidental quanto a atual reflexão e revisão dela e da Arte no planeta.

Em seu texto, Por uma abordagem metodológica da pesquisa em Artes, Sandra Rey nos provoca a desafiar a formas predominantes e oficiantes do academicismo “científico”, que com certeza esta empregando o sentido de poder do opressor nas universidades, e nos mostra que pela Arte poderemos expandir estas maneiras e construir novos modos de pesquisa.

Ao contrário do que se possa imaginar, a instauração da obra pressupõe, em muitos casos, operações técnicas e teóricas bastante complexas, abrindo margem considerável a cruzamentos e hibridismos tanto de conhecimentos quanto de procedimentos, tecnologias, matérias, materiais e objetos, algumas vezes, inusitados (Rey, 2002, p.125).

A linguagem alimenta-se da subjetividade e da vivência do artista, ao mesmo tempo em que reafirma ou coloca em discussão questões oriundas da própria arte e da cultura. Já os conceitos emergem, então, dos procedimentos, da maneira de trabalhar (Rey, 2002, p.128).³

Nestes 15 anos de experiência na docência em Performance pude observar o quanto o aluno, que frequenta os dois semestres de experiência em práticas da Performance, ganha este compromisso com sua própria ação na vida e produção artística, seja na gravura, na escultura, na pintura, na fotografia, na performance, etc. Penso que isto acontece porque a experiência performática exige um envolvimento, além da mente e das mãos em seu fazer, envolvendo a profunda experiência de se oferecer e se expor como matéria/arte. Fazer seu corpo expressar e ser visto em situações de mudança de estado, mental e corporal, muitas vezes vulneráveis e

³ REY, Sandra; BRITES-UFRGS, B. ; TESSLER, E. ; LANCRI, J. . Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: Blanca Brites; Élide Tessler. (Org.). Metodologia da Pesquisa em Artes Visuais. Porto Alegre: UFRGS, 2002, v. , p. 123-140.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

perigosas, faz com que quem se submeta à sua própria criação, tenha um ganho de coragem para entrar em lugares desconhecidos.

Quando o corpo senti isto ele guarda em seu inconsciente a sensação de poder enfrentar seus limites e o medo de se expor. Este limite é infinito e sempre existe o que mais desafiar em nossa jornada como seres humanos, o que reflete nos artistas que se desafiam com seu próprio corpo.

Em uma ocasião, que não me lembro o ano, no primeiro dia de aula, um aluno apareceu para dizer que nunca faria aquela aula, mas estava ali porque gostaria de saber o que acontece com os colegas que conhecia ter cursado estas aulas? Pois ele notou que por terem passado pela disciplina de performance tinham uma atitude mais produtiva ou proativa. Isto me surpreendeu, não estava em busca de resultados imediatos, mas o melhor foi ele ter me dado a consciência deste efeito que observou em alguns alunos. Acredito que este efeito possa vir das energias conquistadas com as experiências explanadas acima e com o deslocamento que causa ao ver-se criando imagem e sentido sensorial/simbólico com seu corpo, que nunca deixa de carregar o seu eu! O empenho que tem que si ter para produzir material e uma corporeidade na ação performática, criando um evento onde vai expor publicamente sua ideia e o seu Ser/Corpo é bem intenso e profundo. Vou explicar mais detalhadamente algumas etapas deste processo de uma pesquisa em artes pelas veias de um corpo a seguir.

Uso muitos exercícios de consciência corporal, de resistência corporal e mental, crio momento de muito dialogo e apresentação de trabalhos em performance, buscando uma diversidade em artista brasileiros e do mundo, que exercitam o fazer performático, mostrando a atitude do artista, sempre colocando o contexto ao qual aquela performance surgiu pois tudo vai influenciar na expressão do artista, também gosto muito de analisar o contexto geográfico e histórico, fatores determinante para chegar mais perto do sentimento do artista e talvez compreender melhor sua reação e forma de Arte. Isto para estimular a coragem dos alunos a se colocarem no trabalho, assumirem sua própria vivencia como base e si surpreenderem fazendo coisas que nunca imaginaram.

Um dos pontos mais importantes para se trabalhar com o corpo é a consciência de sua presença no espaço e no tempo. Os exercícios de consciência que uso vem de duas diferentes

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

fontes uma da dança e outra da meditação.

No primeiro semestre trabalho com uma sequência de movimentos que desenvolvem um rolamento pelo chão da sala de aula. Esta sequência foi desenvolvida pela artista do corpo, Katie Duck (1951-California), de quem aprendi sendo seu aluno em um workshop em Casa Branca no Atelier Dudude, onde estudando os movimentos de um bebê, para o rolar, o sentar, ficar de quatro, ficar de pé, agachar, sentar e rolar de novo, serão condutores a um retorno neurológico. Estes movimentos vêm de estudos desenvolvidos junto à neurociência que a artista buscava por acreditar serem fundamentos de nossa totalidade, pois são os neurônios que conectam o cérebro aos músculos e a tudo que nosso corpo faz, e estes são os primeiros movimentos que aprendemos fazer na vida. Não é fácil voltar a estes movimentos com um corpo adulto, os efeitos nem consigo precisar, mas imagino que cria estímulos que entram no inconsciente de memórias inatingíveis que religam e vão ajudar a soltar a imaginação no corpo. Assim aprendemos esta sequência que vai ser repetida por algum tempo em uma mesma direção. O exercício se adensa depois de um mês, quando começamos a fazer uma hora da repetição deste rolamento cada início de aula. No final, sabido os movimentos, eles serão liberados para um improviso de uma hora usando as regras de se mover do rolamento, mas podendo sair de qualquer ponto, em todas as direções da sala exigindo ainda mais consciência e despojamento para trombar corpos, encostar, aglomerar, afastar e se locomover no sensível campo da arte como um corpo social.

No segundo semestre inverte totalmente a atenção para o interior do corpo, o exercício provoca uma consciência do movimento interno, invertendo a consciência do movimento do corpo para a resistência de ficar imóvel no tempo, olhando uma vela acesa por uma hora no início da aula. Antes de entrar nesta meditação, desorganizamos ou reordenamos a sala criando uma paisagem com cadeiras, mesas, etc, onde vamos nos colocar em situações inusitadas, se acoplando, sendo objeto e principalmente trabalho a visão por outros ângulos no espaço, visitando outros ângulos de si perceber, para destravar o corpo, conduzir à concentração e rever o espaço como um todo.

Vejo uma grande relação destes métodos de sensibilização do corpo e da mente com um curso de desenho e pintura desenvolvido pela prefeitura de Belo Horizonte no século passado (1944-45), onde o Guignard faz do Parque seu principal campo de trabalho, como

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

um deslocamento da proteção interna e edificada dos ateliers, onde o aprendiz si vê parte do ambiente e não dentro dele. Se percebe parte da paisagem que vai representar ou transformar em forma. Esta inversão deve ajudar os neurônios a reconstruir sensores para a criatividade expandida.

Na biografia, *Balões, vida e tempo de Guignard Novos caminhos para as artes em Minas e no Brasil*⁴, a pesquisa do autor, João Perdigão, nos revela um ex-aluno relatando um método peculiar e uma atitude generosa do Artista-Professor que reafirma as reflexões acima colocadas:

Nos fundos da Escola Nacional de Belas Artes, Guignard passou alguns meses dando um curso livre de desenho não remunerado durante a experiência de Lúcio Costa como diretor. Quem chegou a frequentar suas aulas por lá e tornou-se seu amigo foi o então estudante de arquitetura Alcides da Rocha Miranda que relembra: “Nesse ateliê que nós frequentamos havia modelo vivo, posando em movimento – uma dançarina”.⁵

Assim como no deslocar o atelier para o parque, aqui ele usa um corpo em movimento para uma aula onde o aluno tem que capturar o sentimento e fixar a imagem em ação na tela. Imagem + ação = imaginação. Todos os métodos acima citados levam o corpo a estar no momento presente, o que aproxima muito a performance como a arte que trabalha estritamente com este instante. Tanto o corpo em movimento quanto o deslocamento do artista para a natureza nos preparam para ver e sentir de maneira mais profunda a constante transformação da vida e da matéria.

A Performance é um meio que trabalha a transfusão dos conhecimentos e atitudes humanas que afetando o corpo e os pensamentos. Outro dado desta arte é o contato com o outro; um corpo vendo o outro como expressão e como um espelhamento da presença humana na vida. Este contato é produzido pela Mostra Perplexa nos espaços públicos e privados da escola Guignard. Vencer a barreira do corpo como expressão cria uma forte atuação deste aluno na universidade e nas outras áreas, pois tudo depende deste corpo e de seu compromisso em vencer medos pela coragem de expressar e expandir nossas

⁴ PERDIGÃO, João. *Balões, vida e tempo de Guignard Novos caminhos para as artes em Minas e no Brasil*. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

⁵ Idem

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

possibilidades.

Outro dado metodológico é o fato de que, quando o aluno vai me contar a ideia de performance eu não ouço, eu peço que o projeto das performances tem que vir acompanhado de um croqui, esquema, colagem, fotografia, vídeo, etc de tentativa de achar imagens desta ideia, para que o aluno coloque as ideias na superfície do papel, tirando do pensamento, onde ela esta livre para mudar e nada nítida, não se constitui! Mas quando as transfere para o papel é obrigado a fazer escolhas, ver com distancia, e atingir um pensamento mais esquematizado além de ter uma ideia estética da forma pensada no espaço.

Figura 1 - Anna Arbo e Leonardo Alves – Lentescer – Mostra Perplexa 2014 ⁶

Outro material que deve acompanhar esta imagem são palavras, pode ser em forma de texto, poesia, palavra solta, etc. Assim a ideia conceitual também aparecerá com mais naturalidade. O poema a seguir foi composto pela artista / aluna para o trabalho Lentecer, uma discussão do tempo de perceber e estar.

Um corpo sempre transforma outro corpo. Um corpo vivo cresce em sensações.
desenhamos linhas de força ao nosso redor, linhas que se modificam pela
possibilidade do outro em existir
um corpo de pedra planta pessoa
O contato com o outro pede presença lenta
quando empurro essas pedras estou inteira em minhas mãos minhas pernas meus
pés
de repente meu corpo se perde no corpo granuloso da pedra
escuto.
o que ressoa no espaço encontra ecos em nossas partes mais íntimas
ainda não sabemos até que ponto estamos no mundo

⁶ ARBO, Anna. *Lentecer*. Mostra Perplexa – Undió. 2014. Disponível em: <<https://mostraperplexa.wordpress.com/category/artistas/anna-arbo/>>. Acesso em: 28/10/2024.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

e nem em que os olhos escuros o escondemos.⁷

Para complementar tudo isto, em todas as aulas, faço mostra de referências de artistas da performance do mundo todo e do Brasil, contextualizando, no tempo e geograficamente aquelas coragens. Também tento criar uma diversidade de caminhos e gêneros de performance, pois cada ser tem sua constituição e base social para sermos únicos e com esta diversidade posso expandir as possibilidades de conexão do aluno com aquele corpo.

Criar um evento público é uma das partes mais fortes do método, ensinar a elaborar cartazes, a divulgar, documentar as performances, se proteger, produzir o espaço, montar e desmontar a estrutura para a performance, etc. Uma densidade de ações e compromissos para que a performance tenha no olhar do outro o momento do experimento. Mesmo em uma performance onde a produção é mínima vamos precisar de uma pequena equipe. Com meus 23 anos de trabalho do CEIA⁸, fazendo organização geral, curadoria e sendo artista em eventos internacionais, ganhei uma boa base para poder orientar que a produção da Mostra Perplexa acontecesse em boa forma e fizesse parte deste aprendizado.

O evento espalha a energia performática pela arquitetura da escola Guignard e de outros espaços, que os próprios alunos escolhem se empenhar, buscar e produzir, como já aconteceu no Undió, no Museu da Pampulha, em uma casa abandonada, no Museu Mineiro, no Espaço Luiz Estrela, entre outros espaços que aparecem de acordo com a energia do grupo que compõe a disciplina. Este outro deslocamento da Universidade para o social também se torna muito importante e cria um amadurecimento dos alunos quanto a se sentirem parte de um contexto.

Com o tempo comecei a colher relatos de alguns que fizeram toda a experiência, tendo produzido e se apresentado na Mostra Perplexa, título deste evento. Estes relatos me revelaram muitos dos efeitos que explanei acima e comprovaram que este compromisso para exercer o papel de artista, acreditar em sua proposição artística e conseguir ter um verdadeiro momento performático está expresso nas palavras de Sara Becker e Lucas Jesus alunos de 2019:

⁷ ARBO, Anna. *Lentecer*. Mostra Perplexa – Undió. 2014.

<https://mostraperplexa.wordpress.com/category/artistas/anna-arbo/>. 28/10/2024

⁸ www.ceiaart.com.br

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 2 - Lucas Jesus, *Teste de Cor*, 2019, Fotoperformance, 30x20cm, Papel fotográfico

Na disciplina de Performance não há espaço para a enrolação, para a entrega do trabalho só pelos pontos, para a presença ausente dentro da sala de aula. Ou você entra pra entregar tudo o que tem ou não consegue permanecer na disciplina. E o mais curioso e interessante de tudo isso é que não é algo imposto ou cobrado pelo Marco Paulo, é algo que acontece naturalmente. Ao ser tratado como um artista, nós precisamos nos assumir enquanto artistas. E nos assumindo, toda a nossa postura diante da nossa vida muda. A disciplina de Performance foi fundamental para que eu fosse finalmente capaz de me assumir enquanto artista, um artista em formação, claro, mas ainda sim um artista.

Durante todo o ano desenvolvi quatro performances que foram apresentadas nas duas edições da Mostra Perplexa que ocorreram em 2019. A Mostra Perplexa é a mostra de performance concebida pelo Marco Paulo em que os alunos da disciplina apresentam os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. O que também é um grande aprendizado, pois não só o desenvolvimento dos trabalhos está em nossas mãos, mas também todo o desenvolvimento da mostra. É um trabalho em um nível muito profissional. Na Escola Guignard não existe nada parecido em nenhuma outra disciplina. (JESUS, 2019)⁹

Figura 3 - Sarah Becker, *Ouvidas*, 2019.

Durante este primeiro semestre de 2019, vi despertar em mim a chama criativa, tímida a princípio, mas que com o desenvolvimento da disciplina foi se alastrando e adentrando também as demais matérias que estava cursando no período. Acredito que a consciência corporal que a Performance traz a partir dos exercícios

⁹ JESUS, Lucas. *Teste de Cor*. Mostra Perplexa – Escola Guignard. 2019 <https://mostraperplexa.wordpress.com/category/pesquisa/aprendizagem-da-pratica-da-performance-na-universidade/lucas-jesus-aprendizagem-da-pratica-da-performance-na-universidade/>. 28/10/2024

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

preparatórios, que envolvem yoga, respiração, meditação, dança, improvisação, entre outros, nos coloca em conexão com os sentidos e estimula um estado de presença, colocando nossa visão em perspectivas diferentes das cotidianas sendo uma faísca para o processo criativo.

A Performance ressignificou o meu contato com outras áreas da Arte, como por exemplo a Cerâmica. Uma das minhas primeiras performances, “Ouidas”, trouxe a argila como material condutor do processo e, como habilitada em Cerâmica, posso dizer que nunca antes tinha tido uma conexão tão profunda com o material, do corpo presente como obra em processo. Assim como o barro, em construção, ativo. (Becker, 2017).¹⁰

Figura 4¹¹

Mostra Perplexa

Esta mostra foi criada logo no primeiro semestre em 2009, e o nome foi dado pelos alunos e manteve, pois, achei realmente preciso e energizado para se referir à mostra de um corpo revelado como material do sensível ao público, uma mostra dos trabalhos por eles elaborados sobre minha orientação durante todo o semestre.

A presença da ação corporal nos espaços da escola foi logo desejada pela diretoria desta época e as que se seguiram, o que criou um contexto muito especial para esta escola de arte, onde em sua maioria os artistas estão dentro da sala de aula, dialogando com o material em suas obras. Não quero aqui dizer que é fácil assumir e expor, ou criar nossa arte nos

¹⁰ BECKER, Sarah. *Ouidas*. Mostra Perplexa – Escola Guignard. 2019. Disponível em: <<https://mostraperplexa.wordpress.com/category/pesquisa/aprendizagem-da-pratica-da-performance-na-universidade/sarah-becker-aprendizagem-da-pratica-da-performance-na-universidade/>>. 28/10/2024

¹¹ Cartazes da mostra de 2020 e 2022 criados pelos alunos para divulgação da Mostra.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

ateliers, mesmo que não seja corpórea, estaremos fazendo uma exposição de sua criação mais íntima. Mas quando escolhemos nos oferecer como obra, mostrar nossas fraquezas ou virtudes, se colocar em situações inusitadas e no foco, encarando o momento e os outros corpos a te observar e sentir esta presença, aí sim a coragem tem que ser de 100%. E como criar este momento de aprendizado se não criando a chamada pública para que o momento em que você cria um ritual, uma energia, uma ironia ou até mesmo um momento mágico onde os corpos podem ser transformados e ser revisitados, tanto pelo artista quanto pelo olhar do corpo que observa.

Toda linguagem de arte necessita da completude do olhar do outro para realmente estar chegando e afetando pessoas com uma trajetória sensorial totalmente composta por seu percurso de vida e se expande nos muitos olhares. Mas no caso da Performance, o que acontece no tempo presente, este encontro gera um momento único, e mesmo que tentar repetir terá outros acontecimentos do acaso.

A Mostra Perplexa requer muita produção, organizar datas, reservar espaços na escola ou em espaços externos e outras Instituições, negociar certos acontecimentos e se colocar como responsáveis para retornar as coisas como encontramos, o que requer uma pós-produção. Por toda a energia dispendida para provocar momentos únicos a documentação da Performance é sempre um trabalho a se fazer, pois ela pode tanto compor outros trabalhos quando virar um documento registro daquela coragem, expandindo o instante no tempo chegando até mesmo à criação mitos, referências do campo da performance. Desta forma, vendo aquele material sendo produzido, comecei a perceber que estava perdendo material de pesquisa já que não estava armazenando e publicando arquivos e outros materiais como croquis, textos descritivo e conceitual da performance, etc.

Foi assim que em 2015 consegui me organizar, junto a bolsistas, para desenhar um site, instituir um hd onde poderíamos armazenar as documentações e o site para divulgar e inclusive criar muitos efeitos extensionistas.

Com a aparição desta plataforma a Mostra Perplexa amplificou seus efeitos, pois passa também a ter o intuito de criar redes colaborativas e criativas entre os alunos, funcionários, diversos locais e instituições afins. Além de formar artistas conscientes de todos os processos envolvidos na elaboração e execução dos projetos.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Figura 5¹²

O projeto do site que foi desenvolvido para disponibilizar uma compilação dos arquivos recebidos para o HD da Mostra, visando reunir material de todas as edições com o fim de realizar publicações, digitais e futuramente impressas, em torno do ensino de performance na Escola Guignard. O Arquivo Mostra Perplexa quer oferecer material de pesquisa a gerações do presente e futuras, gerando conteúdo de pesquisa nesta área ainda muito pouco explorada nas universidades e compreendida na sociedade. Futuramente estes estudos, práticas, pesquisas como os relatos de alunos podem ajudar na implementação destas experiências em outras escolas e universidades ou simplesmente ser referencia para pesquisas acadêmicas no campo da arte, aprofundando no campo da performance.

Esta plataforma é estritamente desenvolvida pelos alunos bolsistas e voluntários que a 9 anos constroem este arquivo que fazemos a curadoria entre os documentos de experimentos coletados a 15 anos. Este é outro ponto desta metodologia que convence o artista / aluno a contribuir nesta pesquisa depositando seu material e também criando consciência da importância de divulgar, ou criar canais de extensão de sua ação. Usando os meios que são a expansão do campo da performance como textos, vídeos e fotos. Hoje a plataforma conta com 10 abas sendo algumas delas informações gerais e a organização deste material pelo ano e pelo nome dos artistas.

A aba Pesquisa revela duas linhas, O aprendizado da performance na universidade e O ensino da Performance na universidade. Na linha aprendizado, coletamos os relatos citados acima e na linha ensino da prática de performance eu convido alguns artistas-professores, de

¹² <https://mostraperplexa.wordpress.com/>

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

prática da performance no Brasil a responder umas perguntas para provocar um relato de sua metodologia aplicada. Já a aba Performance Gostosa, foi aberta em 2023 para abrigar os resultados das pesquisas feitas neste grupo, registrado no Cnpq, que funciona desde 2019.

Temos também a aba Tipo, que abriga algumas expansões da performance como a fotoperformance e videoperformance produzido no aprofundamento e segundo semestre desta disciplina. Aba Artigos, onde pretendemos incrementar a publicação de artigos produzidos em torno da pesquisa no campo da performance ou suas ramificações. As abas bibliografia, links e contatos, são para organizar e disponibilizar dados para ajudar a pesquisas em geral.

Toda esta experiência de docência, pesquisa e extensão foi surgindo quase que naturalmente, eu nem mesmo sabia exatamente o que significava estes campos pois em 2009 foi meu primeiro contato como docente em regime designado, que perdurou até 2021, logo nem era preciso desenvolver extensão e pesquisa, como sempre foi produzido com a produção de todo este complexo.

Mas qual seria o sentido de se produzir arte e não disponibilizar para a sociedade? A verdadeira ação artística nunca vai se limitar a querer esta somente disponível dentro do espaço acadêmico e logo se dispõe a estar disponível para o público em geral. O sentido de coletividade é sempre uma tônica para o campo da performance pois mesmo fazendo um solo, vou precisar de quem me ajude e me apoie o que é um exercício muito produtivo para o campo social e profissional.

Figura 6¹³

¹³ PEDRONI, Flávia, LOPES, Livia, JESUS, Lucas, MELO, Pedro, CAMPOS, Sara. *Praxis 0*. Mostra Perplexa Escola Guignard. 2019.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Aos poucos, as conjunturas e amadurecimentos de métodos para este arquivamento e geração de produção artística, vai conduzindo as direções a tomar para adensar e multiplicar os efeitos deste meio que tem múltiplas entradas para desenvolver a percepção e a criatividade na universidade. A arte é fundamental para nossa sociedade e a performance é desafiante e construtora de um caráter de compromisso com o que se percebe sentir no corpo. Chegando no pensar, pois tudo que o corpo faz é parte dele.

REFERÊNCIAS

- GLUSBERG, Jorge. *A Arte da Performance*. São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 2005.
- PERDIGÃO, João. *Balões, vida e tempo de Guignard Novos caminhos para as artes em Minas e no Brasil*. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
- REY, Sandra; BRITES-UFRGS, B. ; TESSLER, E. ; LANCRI, J. . Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: Blanca Brites; Élide Tessler. (Org.). *Metodologia da Pesquisa em Artes Visuais*. Porto Alegre: UFRGS, 2002, v. , p. 123-140.
- OLIVEIRA, Gabriela Clemente de. *Artista – Professor, Metodologias do ensino em artes*.

Como citar este texto:

ROLLA, Marco P. R. Performance na Escola Guignard-UEMG e uma relação de aproximação com o Artista/Professor Guignard: Mostra Perplexa. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-15.